

AS CLASSES NOMINAIS DO KIBALA-NGOYA, UM
FALAR BANTU DE ANGOLA NÃO DOCUMENTADO,
NA INTERSECÇÃO DOS GRUPOS KIMBUNDU [H20]
E UMBUNDU [R10]

Jean-Pierre Angenot
Univesidade Federal de Rondônia
jpangenot@hotmail.com

Ndonga Mfuwa
Universidade Agostinho Neto
ndongam@yahoo.fr

Michela Araujo Ribeiro
Univesidade Federal de Rondônia
michelamar_2007@hotmail.com

Abstract: Kibala is an undocumented Angolan Bantu language that is not even itemized in the main Bantu languages classification lists. In some – not widely circulated -texts in Portuguese, it is mentioned *en passant* as a Kimbundu dialect. It is spoken in a region between the H and K typological linguistic zones. The underlying representation of Kibala nominal classification is characterized by the sequence of a floating tone which is the vector of tonal cases syntactically motivated, a pre-prefixal augment /ɔ-/ whose superficial realizations are determined by phonological, phonotactical or phonostylistical restrictions. The class 10 nominal prefix /la/ attests a reminiscent augment which does not appear in De Blois (1979).

Keywords: Kibala, Bantu, Angola

1. O kibala

O kibala - ou kibala-ngoya - é um falar bantu de Angola não-documentado em uso no centro da província de Kwanza Sul, numa área relativamente extensa cujas principais localidades são Kibala, Ebo, Wako Kungo, Assango, Cabela, Condé, Quilenda e Mussende.

É propositalmente que recorremos à denominação “falar” ao referirmos ao kibala na medida em que paira alguma incerteza sobre a questão de saber se é uma variante dialetal assaz distante da língua kimbundu [H21], uma língua autônoma dentro do grupo kimbundu [H20] ou – *a priori* por que não – do grupo umbundu [R10], ou se se trata de um falar híbrido de transição entre as zonas tipológicas H e R do domínio bantu.

O kibala é também – e sobretudo – conhecido como ngoya, um termo pejorativo de origem umbundu com o significado de “bárbaro”, “selvagem”, “imprestável”. Contudo, com o passar dos anos, essa carga semântica depreciativa foi se perdendo, a tal ponto que hoje “ngoya” é o termo de autodesignação étnica mais assumido e frequentemente reivindicado pela maioria dos falantes. Contudo, constata-se, notadamente no círculo dos intelectuais e políticos oriundos da comunidade, uma reação de repúdio dessa denominação, com proposta de sua substituição oficial por “kibala”, um termo cujo uso até há pouco estava restrito ao meio acadêmico luandense sem real penetração no seio da comunidade dos locutores para os quais a palavra diz somente respeito à principal cidade da região que se chama Kibala e cujos habitantes são chamados “kibalistas”. Recentemente o Instituto de Línguas Nacionais promoveu em Sumbé, capital provinciana do Kwanza Sul, um vasto debate acadêmico-político sobre a realidade sociolinguística da região e sobre a adoção da denominação mais adequada entre as denominações concorrentes “ngoya” e “kibala”. De acordo com uma comunicação pessoal do bantuista Vatomene Kukanda, diretor do ILN e decano da Faculdade de Letras da UAN, foi “kibala” que foi recomendado pelos participantes do seminário, entre os quais foram consultados importantes chefes tradicionais.

O kibala não está mencionado em nenhuma das principais obras referenciais sobre a classificação das mais de quinhentas línguas bantu repertoriadas (Guthrie, 1967-1971; Grimes, 1996; Bastin, Coupez & Mann, 1999; Maho, 2008). Em publicações angolanas ou portuguesas (Martins, 1990: 21) de divulgação limitada, o kibala é alistado *ex officio* como uma variante do kimbundu, apesar da inexistência de documentação linguística.

Em outubro de 2009, Jean-Pierre Angenot iniciou a descrição do kibala, representado pelo variante dialetal Ebo.

2. Estrutura subjacente do nome

O nome é formado por um pré-radical e um tema separados por um limite morfológico indicado convencionalmente por “=”.

O pré-radical nominal compõe-se dos seguintes morfemas sucessivos:

- um eventual índice de caso tonal, que indica uma determinada função sintática do nome (predicado, sujeito, objeto, etc.) e que é apenas constituído por um tom flutuante alto ou baixo, i.e, um auto-segmento subespecificado composto pelo único traço tonal (que é o resíduo diacrônico de uma antiga vogal plenamente especificada);
- um aumento vocálico / ə- /, que, na classe 10, é seguido por um segundo aumento de estrutura fonotática CV-, o qual é / -zi- / em kimbundu, / -lɔ- / em umbundu e / -la- / em kibala. Nas três línguas, quando precede um prefixo vocálico, o aumento subjacente não é realizado foneticamente ou funde-se com a vogal prefixal. O aumento é ausente nas classes locativas 16, 17 e 18 como também é desativado em certos contextos sintáticos, ou seja, quando o nome é predicado em kimbundu ou quando é sujeito em umbundu e em kibala.
- um ou dois prefixos sucessivos (seguidos, raramente, por um terceiro de classe 9), sendo que só o primeiro prefixo rege a concordância dos prefixos adjetivais, pronominais e verbais, ao passo que o segundo é inerte.

3. Tabela dos classificadores nominais

As línguas bantu são caracterizadas pela presença de classes através das quais a quase totalidade das palavras são flexionadas. As classes em bantu se manifestam por meio de afixos classificadores. A distinção entre singular e plural manifesta-se paradigmaticamente através do emparelhamento regular de certas classes, tais como 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/10, 12/13, 14/6, etc. As classes em bantu se manifestam formalmente por meio de afixos classificadores que são significantes descontínuos constituídos por prefixos nominais substantivais (PN), prefixos nominais adjetivais (PA), prefixos pronominais (PP), prefixos verbais (PV) e infixos verbais (IN). Em outros termos, para identificar a classe a qual pertence um substantivo é preciso considerar seu PN e os eventuais PA, PP, PV e IN por meio dos quais os pronomes, os adjetivos e os verbos concordam com ele. Assim, os classificadores se repartem entre prefixos independentes (= PN) e afixos dependentes (= PA, PP, PV, IN),

KIMBUNDU-MBAKA				KIBALA-EBO			UMBUNDU-MBALUNDU		
1	ɔ-mu-	ɔ-mu ɔ-m ^w (ɔ)m	/ --- C / --- V{i,ε,a} / --- V{ɔ,u}	ɔ-mu- [~]	(ɔ)mu u: ^N u: (ɔ)m	/ --- t ^h V# / --- C sonora / --- C surda / --- V	ɔ-mu-	ɔmu u ɔm	--- NV# --- C --- V
2	ɔ-a-	a	/ --- C	ɔ-ma-	(ɔ)ma (ɔ)m	/ --- C / --- V	ɔ-ma-	ɔma (ɔv)a a ɔm ɔva	--- NV# / --- CV# --- C / --- V{ã} / --- V{outras}
3	ɔ-mu-	(ɔ)mu (ɔ)m ^w (ɔ)m	/ --- C / --- V{i,ε,a} / --- V{u,ɔ}	ɔ-mu- [~]	u: ^N u: (ɔ)m ^w (ɔ)m	/ --- C sonora / --- C surda / --- V{i,ε,a} / --- V{u,ɔ}	ɔ-mu-	u ɔm ^w ɔm	/ --- C / --- V{ε, ..}N / --- V{ɔ, ..}N
4	ɔ-mi-	(ɔ)mi (ɔ)m ⁱ	/ --- C / --- V	ɔ-ji-	(ɔ)ji (ɔ)j i:	/ --- CV# / --- V# / --- C	ɔ-vi-	ɔvi ɔv ^j i	/ --- C / --- V / --- C variação
5	ɔ-ji-	(ɔ)(di) (ɔ)d ⁱ	/ --- C / --- V	ɔ-ji-	ɔ: % j ⁱ	/ --- CV# / --- C / --- V	ɔ-ε-	ε %	/ --- C / --- V{i}
6	ɔ-ma-	(ɔ)ma (ɔ)m	/ --- C, V{u} / --- V{i, ε,a,ɔ}	ɔ-ma-	(ɔ)ma (ɔ)m	/ --- C / --- V	ɔ-va-	(ɔv)a a ɔva	/ --- CV# / --- C / --- V
7	ɔ-ki-	(ɔ)ki (ɔ)k ⁱ	/ --- C / --- V	ɔ-ki-ki-	i:ki: i:k i: (ɔ)k ⁱ	/ --- CV#} / --- V# / --- C / --- V	ɔ-t ⁱ -	ɔt ⁱ : ɔt ⁱ i	/ --- C / --- V / --- C variação
8	ɔ-i-	i	/ --- C	ɔ-ji-ji-	i:-ʔi:- i: (ɔ)j	/ --- CV#} / --- C / --- V	ɔ-vi-	ɔvi ɔv ^j	/ --- C / --- V
9	ɔ-ji- [~]	(ɔ)ji: (ɔ): ^N (ɔ): (ɔ)	/ --- CV# / --- C oral sonora / --- ŋ / --- C surda/nasal	ɔ- [~]	ɔ: ^N (ɔ): ^N (ɔ)	/ --- CV# / --- C oral sonora / --- C surda/nasal	ɔ- [~]	ɔ: ^N ɔ	/ --- C sonora/oral / --- C surda/nasal
10	ɔ-zi- [~]	(ɔ)zi: ^N (ɔ)zi: (ɔ)zi	/ --- C oral sonora / --- ŋ / --- C surda/nasal	ɔ-]a- [~]	ɔ]ɔ: ^N (ɔ)ja: ^N (ɔ)ja	/ --- C V# / --- C oral sonora / --- C surda/nasal	ɔ-]ɔ- [~]	ɔ]ɔ: ^N ɔ]ɔ	/ --- C sonora oral / --- C surda/nasal
11	ɔ-lu-	(ɔ)lu (ɔ)l ^w	/ --- C / --- V	ɔ-lu-	(ɔ)lu (ɔ)l ^w	/ --- C / --- V	ɔ-lu-	ɔlu ɔl ^w	/ --- C / --- V

12	ɔ-ka-	(ɔ)ka (ɔ)k	/ --- C / --- V	ɔ-ka-	(ɔ)ka ɔ	/ --- C / --- C variação	ɔ-ka-	ɔka	/ --- C
					(ɔ)k	/ --- V			
13	ɔ-tu-	(ɔ)tu (ɔ)t ^w	/ --- C / --- V	ɔ-tu-tu-	(ɔ)ti u?u- u:	/ --- C ³ V # / --- CV# / --- C	ɔ-tu-	ɔtu ɔt ^w	/ --- C / --- V
14	ɔ-wu-	u (ɔ)w	/ --- C / --- V	ɔ-wu-	u: (ɔ)w	/ --- C / --- V	ɔ-wu-	u ɔw	/ --- C / --- V
15	ɔ-ku-	(ɔ)ku (ɔ)k ^w (ɔ)k	/ --- C / --- V{i,ε,a} / --- V{ɔ,u}	ɔ-ku-	(ɔ)ku (ɔ)k ^w (ɔ)k	/ --- C / --- V{i,ε,a,ɔ} / --- V{u}	ɔ-ku-	ɔku ɔk ^w ɔk	/ --- C / --- V{i,ε,a,ɔ} / --- V{u}
16	βu-	βu β	/ --- C / --- V	pa-	pa p	/ --- C / --- V	pa-	pa p	/ --- C / --- V
17	ku-	ku k ^w k	/ --- C / --- V{i,ε,a} / --- V{ɔ,u}	ku-	ku k ^w k	/ --- C / --- V{i,ε,a} / --- V{ɔ,u}	ku-	ku k ^w k	/ --- C / --- V{a} / --- V{i,ε,ɔ,u}
18	mu-	mu m ^w m	/ --- C / --- i, ε, a / --- u, ɔ	?			vu-	vu v ^w v	/ --- C / --- V{a} / --- V{i,ε,ɔ,u}

A tabela acima requer alguns comentários:

- para a indicação dos tons, reportamos à apresentação abaixo do sistema de casos tonais atestado em cada língua.
- a nasal flutuante realiza-se como pré-nasalização da consoante sonora seguinte:

$$/ \sim - \{b, g, \beta, v, z, ʒ, l\} / \rightarrow [\{ {}^m b, {}^n g, {}^m \beta, {}^m v, {}^n z, {}^n ʒ / {}^n d^s, {}^n d \}]$$
amendoins KIM / ɔ-zi-~gúba / → [ʒi:~gúba]
- a nasal flutuante não se realiza diante de uma consoante surda ou de uma oclusiva nasal:

$$/ \sim - \{p, t, t^h, k/h, f, s, ʃ, m, n, ɲ\} / \rightarrow [\{ p/\Phi, t, t^h, h, f, s, ʃ, m, n, ɲ \}]$$
pesçoço KIM / ɔ-~ɸi:~gú / → [ʃi:~gú]
- o aumento /ɔ-/ não é realizado diante de uma vogal ou fusiona com ela
 feiticeiros KIM / -a=ɪ̂:zi / → [aɪ̂:zi]
- em kimbundu-mbaka e em kibala-ebo, o aumento /ɔ-/ é omitido no nível superficial no caso tonal 1 (função predicativa), com a exceção notável do kibala-ebo que o mantém se o radical do nome seguinte de classe 9/10 for monossilábico. Nos demais casos tonais 1 (função de sujeito) e 2 (função de objeto), a presença do aumento é opcional em kibala-ebo mas não em kimbundu e em umbundu.
 canoas KIM / ɔ-ma-wu=ɪ̂:~gú / → [mauɪ̂:~gú]

- em kibala-ebo, o aumento inerte atestado diante do prefixo / $\tilde{\text{a}}$ -/ de classe 10 é /la-/, ao passo que é /zi-/ em kimbundu e /lɔ-/ em umbundu. Trata-se de uma forma aparentemente *sui generis* que não é atestada no amplo acervo dos aumentos levantados nas línguas bantu por De Blois (1970). O fato de que esta forma /la-/ do kibala-ebo corresponde ao aumento /lɔ-/ do umbundu é confirmado pela variante morfológica /lɔ-/ , ao invés de /la-/, que é atestada diante de um radical monossilábico /-CV/.

xarás KIB / $\tilde{\text{a}}$ -ɔ-l̥a- $\tilde{\text{a}}$ =dukɔ / → [lá:ⁿdúkɔ]

casas KIB / $\tilde{\text{a}}$ -ɔ-l̥a- $\tilde{\text{a}}$ =zú / → [ɔ́l̥ɔ:ⁿzuTM]

- em kibala-ebo como em umbundu, variantes alomórficas [{mu, m, m^w}] são atestadas em raríssimos nomes das classes 1 e 3, o que explica porque, em umbundu, foram interpretadas por Schadeberg (1990) como realizações de um prefixo /mu-/ taxado por ele de “irregular”, ao passo que o prefixo “regular” /u-/ é considerado básico em razão de sua alta frequência de ocorrência. Considerando-se que o critério da frequência estatística vale pouco frente aos critérios da distribuição e da naturalidade, convém eleger /mu-/ e não /u-/ como sendo a forma subjacente em ambas as línguas, dado que as realizações das duas formas estão em distribuição complementar e que a regra /mu-/ → [u] satisfaz à naturalidade, enquanto que a regra alternativa /u/ → [mu], não passaria de um *deus ex machina* anti-natural.

pessoa KIB / $\tilde{\text{a}}$ -ɔ-mu- $\tilde{\text{a}}$ =t^hu / → [mú:t^hu]

- uma característica *sui generis* do kibala-ebo que o diferencia drasticamente do kimbundu e do umbundu é o prefixo nominal subjacente das classes 1 e 3 que é /ɔ-mu- $\tilde{\text{a}}$ -/ ao invés de /ɔ-mu- / nas demais duas línguas,? ou seja, que é constituído pela sequência de um PN primário de classe 1 e de um secundário PN 9.

esposa KIB / $\tilde{\text{a}}$ -ɔ-mu- $\tilde{\text{a}}$ =kaʒé → [úⁿgaŋʒé]

- outra característica *sui generis* do kibala-ebo que o diferencia também do kimbundu e do umbundu é a reduplicação do prefixo nominal subjacente das classes aumentativas 7/8 e da classe diminutiva 13, que são respectivamente /ki-ki-/, /ji-ji-/ e /tu-tu-/. São constituídos pela sequência de um PN primário e de um PN secundário inerte de mesma classe. Nas classes 8 e 13 destaca-se a realização fonética - pouco comum em bantu - de uma oclusiva glotal intervocálica diante de um radical monossilábico. Uma expressividade enfática é uma motivação plausível desses casos de reduplicação.

cachorrinhos KIB / $\tilde{\text{a}}$ -ɔ-tutu=b^wá / → [ú:ʔú:^mb^waŋ].

- nas três línguas, como aliás em inúmeras línguas bantu, uma vogal é lexicalmente longa ou é alongada no decorrer da derivação nos seguintes contextos:

(a) diante de uma consoante pré-nasalizada ou uma oclusiva nasal velar

<i>estrela</i>	KIM	/ ' -ɔ-~ =t ^h ɛ:n ^h ɛ:m ^b w ^a /	→ [t ^h ɛ:n ^h ɛ:m ^b w ^a]
<i>chifre</i>	KIM	/ ' -ɔ-~ =bí:ŋga /	→ [m ^b í:ŋa]
<i> piedade</i>	KIB	/ ' -ɔ-~ =hé:n ^h dá /	→ [heŋ:n ^h dá]
<i> piedade</i>	UMB	/ ' -ɔ-~ =hé:n ^h dá /	→ [ɔheŋ:n ^h dá]
<i>peixe</i>	UMB	/ ' -ɔ-~ =bí:sí /	→ [ó:m ^b iŋsí]
<i>cérebro</i>	UMB	/ ' -ɔ-wu=ɔ:ŋó /	→ [ówó:ŋɔŋ]

(b) após uma consoante palatalizada ou lábio-velarizada.

<i>fogo</i>	KIM	/ ɔ-tu=β ^j a /	→ [tu:β ^j a]
<i>seio</i>	KIM	/ ɔ _l i-ε _l ε /	→ [d ^j ε:ε]
<i>seio</i>	KIB	/ ' -ɔ- _l i-é _l ε /	→ [_l i ^j εŋ:é]
<i>campo</i>	UMB	/ ' -ɔ-vi=u:m ^b ɔ /	→ [ɔv ^j ú:m ^b ɔ]
<i>braço</i>	KIM	/ ɔ _l u-ku=áku /	→ [_l uk ^w ǎ:ku]
<i>braço</i>	KIB	/ ' -ɔ-ku=ákó /	→ [k ^w ɔŋ:kó]
<i>tarântula</i>	UMB	/ ' -ɔ-ka=f ^w a:n ^h da /	→ [ókáf ^w á:n ^h da]
<i>vir</i>	UMB	/ ' -ɔ-ku=i:ja /	→ [ók ^w i:ja]

(c) diante de um radical monossilábico

<i>cabeças</i>	KIM	/ ɔmi=t ^w ε /	→ [mi:t ^w ε]
<i>cabeças</i>	KIB	/ ' -ɔ-ji=t ^w é /	→ [jí:t ^w εŋ]
<i>cabeças</i>	UMB	/ ' -ɔ-vi=t ^w é /	→ [óví:t ^w εŋ]

4. Casos tonais

Nas três línguas, observa-se mudanças tonais vinculadas a diferentes funções do substantivo que são chamadas “casos tonais” (Daeleman, 1983). As principais funções sintáticas que determinam casos tonais são as posições predicado, sujeito e objeto.

CASOS TONAIIS	KIMBUNDU -MBAKA (Kukanda, 1974)	KIBALA -EBO (Angenot, 2010)	UMBUNDU MBALUNDU (Schadeberg, 1986)	
CASO TONAL I : NOME EM FUNÇÃO DE PREDICADO	Radicais Monomorfônicos		Radicais Monomorfônicos	
	/L/L=L/	[(L)L=L]	/L/L=L/	[(H)H=L]
	/L/L=H/	[(L)L=H]	/L/L=H/	[(H)H= ¹ H]
	Radicais Bimorfônicos		Radicais Bimorfônicos	
	/L/L=LL/	[(L)L=LL]	/L/L=LL/	[(H)H=HL]
	/L/L=HH/	[(L)L=HH]	/L/L=HH/	[(H)H= ¹ HH]
	/L/L=HL/	[(L)L=HL]	/L/L=HL/	[(H)H= ¹ HHL]
	-----	-----	/L/L=LH/	[(H)H=H ¹ H]
	-----	-----	/L/L=H ¹ H/	[(H)H= ¹ H ¹ H]
	Radicais Trimorfônicos		Radicais Trimorfônicos	
/L/L=LLL/	[(L)L=LLL]	/L/L=LLL/	[(H)H=HHL]	
/L/L=HHH/	[(L)L=HHH]	/L/L=HHH/	[(H)H= ¹ HHH]	
/L/L=HLL/	[(L)L=HLL]	-----	-----	
-----	-----	/L/L=HHL/	[(H)H= ¹ HHL]	
-----	-----	/L/L=LHH/	[(H)H=H ¹ HH]	
-----	-----	/L/L=LLH/	[(H)H=HH ¹ H]	
-----	-----	/L/L=LHL/	[(H)H=H ¹ HHL]	
-----	-----	/L/L=HH ¹ H/	[(H)H= ¹ HH ¹ H]	
-----	-----	/L/L=LH ¹ H/	[(H)H=H ¹ H ¹ H]	
CASO TONAL II : NOME EM FUNÇÃO DE SUJEITO	Radicais Monomorfônicos		Radicais Monomorfônicos	
	/L/L=L/	[(H)H=H]	/L/L=L/	[(L)L=L]
	/L/L=H/	[(H)H=H]	/L/L=H/	[(L)L=H]
	Radicais Bimorfônicos		Radicais Bimorfônicos	
	/L/L=LL/	[(H)H=HH]	/L/L=LL/	[(L)L=LL]
	/L/L=HH/	[(H)H=HH]	/L/L=HH/	[(L)L=HH]
	/L/L=HL/	[(H)H=HH]	/L/L=HL/	[(L)L=HL]
	-----	-----	/L/L=LH/	[(L)L=LH]
	-----	-----	/L/L=H ¹ H/	[(L)L=H ¹ H]
	Radicais Trimorfônicos		Radicais Trimorfônicos	
/L/L=LLL/	[(H)H=HHH]	/L/L=LLL/	[(L)L=LLL]	
/L/L=HHH/	[(H)H=HHH]	/L/L=HHH/	[(L)L=HHH]	
/L/L=HLL/	[(H)H=HHH]	-----	-----	
-----	-----	/L/L=HHL/	[(L)L=HHL]	
-----	-----	/L/L=LHH/	[(L)L=LHH]	
-----	-----	/L/L=LLH/	[(L)L=LLH]	
-----	-----	/L/L=LHL/	[(L)L=LHL]	
-----	-----	/L/L=HH ¹ H/	[(L)L=HH ¹ H]	
-----	-----	/L/L=LH ¹ H/	[(L)L=LH ¹ H]	

CASO	Radicais Monomoraicos		Radicais Monomoraicos		Radicais Monomoraicos	
	$\uparrow(L)L = L/$	$[(L)L = L]$	$\uparrow(L)L = L/$	$[(H)H = L]$	$\uparrow(L)L = L/$	$[(H)H = L]$
TONAL III :	$\uparrow(L)L = H/$	$[(L)L = L]$	$\uparrow(L)L = H/$	$[(H)H = \downarrow H]$	$\uparrow(L)L = H/$	$[(H)H = \downarrow H]$
NOME EM	Radicais Bimoraicos		Radicais Bimoraicos		Radicais Bimoraicos	
FUNÇÃO DE	$\uparrow(L)L = LL/$	$[(L)L = LL]$	$\uparrow(L)L = LL/$	$[(H)H = HL]$	$\uparrow(L)L = LL/$	$[(H)H = HL]$
	$\uparrow(L)L = HH/$	$[(L)L = LL]$	$\uparrow(L)L = HH/$	$[(H)H = \downarrow HH]$	$\uparrow(L)L = HH/$	$[(H)H = \downarrow HH]$
OBJETO	$\uparrow(L)L = HL/$	$[(L)L = LL]$	$\uparrow(L)L = HL/$	$[(H)H = \downarrow HL]$	$\uparrow(L)L = HL/$	$[(H)H = \downarrow HL]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = LH/$	$[(H)H = H\downarrow H]$	$\uparrow(L)L = LH/$	$[(H)H = H\downarrow H]$
			$\uparrow(L)L = H\downarrow H/$	$[(H)H = \downarrow H\downarrow H]$	$\uparrow(L)L = H\downarrow H/$	$[(H)H = \downarrow H\downarrow H]$
	Radicais Trimoraicos		Radicais Trimoraicos		Radicais Trimoraicos	
	$\uparrow(L)L = LLL/$	$[(L)L = LLL]$	$\uparrow(L)L = LLL/$	$[(H)H = HHL]$	$\uparrow(L)L = LLL/$	$[(H)H = HHL]$
	$\uparrow(L)L = HHH/$	$[(L)L = LLL]$	$\uparrow(L)L = HHH/$	$[(H)H = \downarrow HHH]$	$\uparrow(L)L = HHH/$	$[(H)H = \downarrow HHH]$
	$\uparrow(L)L = HLL/$	$[(L)L = LLL]$	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	$\uparrow(L)L = HHL/$	$[(H)H = \downarrow HHL]$	$\uparrow(L)L = HHL/$	$[(H)H = \downarrow HHL]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = LHH/$	$[(H)H = H\downarrow HH]$	$\uparrow(L)L = LHH/$	$[(H)H = H\downarrow HH]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = LLH/$	$[(H)H = HH\downarrow H]$	$\uparrow(L)L = LLH/$	$[(H)H = HH\downarrow H]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = LHL/$	$[(H)H = H\downarrow HL]$	$\uparrow(L)L = LHL/$	$[(H)H = H\downarrow HL]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = HH\downarrow H/$	$[(H)H = \downarrow HH\downarrow H]$	$\uparrow(L)L = HH\downarrow H/$	$[(H)H = \downarrow HH\downarrow H]$
	-----	-----	$\uparrow(L)L = LH\downarrow H/$	$[(H)H = H\downarrow H\downarrow H]$	$\uparrow(L)L = LH\downarrow H/$	$[(H)H = H\downarrow H\downarrow H]$

REGRAS TONAIIS EXTRINSECAMENTE ORDENADAS:

• KIMBUNDU-MBAKA

- (1) Levantamento tonal inicial: $L^n \rightarrow H^n / \# \uparrow \text{-----}$
- (2) Levantamento tonal final: $L^n \rightarrow H^n / H \text{-----} \#$
- (3) Abaixamento tonal inicial: $H^n \rightarrow L^n / \# \downarrow L^n \text{-----}$

• UMBUNDU-MBALUNDU & KIBALA-EBO

- (1) Levantamento tonal inicial : $L^n \rightarrow H^n / \# \uparrow \text{-----}$
- (2) Abaixamento tonal final: $H^n \rightarrow L / \text{-----} \#$
- (3) "Downstepping" de tom alto: $\downarrow H \rightarrow \downarrow H$

EXEMPLOS DE DERIVAÇÃO:

• KIBALA-EBO

<i>cabelos</i>	CASO TONAL I (Predicado)	CASO TONAL II (Sujeito)	CASO TONAL III (Objeto)
Representação fonológica	/ ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbà /	/ ʼ-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbà /	/ ʼ-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbà /
Levantamento tonal inicial	-----	˘-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbà	-----
Levantamento tonal final	-----	˘-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbá	˘-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbá
Abaixamento tonal inicial	-----	-----	˘-ð-ʒi-ɛ̃=ɛ̃:ᵐbà
Realização fonética	[ʒi:ᵐdɛ:ᵐbà]	[ʒɔi:ᵐdɛ:ᵐbá]	[ðʒi:ᵐdɛ:ᵐbà]

• KIMBUNDU-MBAKA

<i>peçoço</i>	CASO TONAL I (Predicado)	CASO TONAL II (Sujeito)	CASO TONAL III (Objeto)
Representação fonológica	/ ʼ-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ /	/ ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ /	/ ʼ-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ /
Levantamento tonal	˘-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ	-----	˘-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ
Abaixamento tonal final	-----	-----	-----
“Downstepping”	˘-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ	-----	˘-ð-ɬá-ɛ̃=ɛ̃:ᵐgɔ
Realização fonética	[ɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]	[(ð)ɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]	[(ð)ɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]

• UMBUNDU-MBALUNDU

<i>peçoço</i>	CASO TONAL I (Predicado)	CASO TONAL II (Sujeito)	CASO TONAL III (Objeto)
Representação fonológica	/ ʼ-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ /	/ ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ /	/ ʼ-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ /
Levantamento tonal	˘-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ	-----	˘-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ
Abaixamento tonal final	-----	-----	-----
“Downstepping”	˘-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ	-----	˘-ð-ɬá-ɛ̃=sí:ᵐgɔ
Realização fonética	[ɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]	[ðɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]	[ɬá:ᵐsi:ᵐgɔ]

5. LÉXICO HÍBRIDO

• VOCÁBULOS KIBALA-EBO CARACTERÍSTICOS DO GRUPO KIMBUNDU

KIBALA-EBO	KIMBUNDU-MBAKA	UMBUNDU-MBALUNDU	
^m vu ^h l ^h á	^m vú ^h l ^h á	ó: ^m be ^h l ^h á	<i>chuva</i>
tip ^h a	tu: ^h β ^h a	ó: ⁿ dálun ^h	<i>fogo</i>
^m bezi	^m bé:zi	ósã ^h ĩ	<i>lua</i>
ma:zi	ma:zi	ú ^h l ^h é:l ^h a	<i>gordura</i>
kukatuka	kutú:ka	ókúpál ^h ál ^h á	<i>voar</i>

• VOCÁBULOS KIBALA-EBO CARACTERÍSTICOS DO GRUPO UMBUNDU

KIBALA-EBO	UMBUNDU-MBALUNDU	UMBUNDU-MBAKA	
é:mɔ	í:mɔ	di:l ^h a	<i>barriga</i>
l ^h ú: ^m bú: ^h gú:l ^h u	ól ^h ú: ^m bú: ^h gú:l ^h u	t ^h é: ⁿ t ^h é: ^m b ^w a	<i>estrela</i>
^h gól ^h ɔ	ó: ^h gól ^h ɔ	φú:ná	<i>joelho</i>
^m bu ^h tó	ó: ^m bu ^h tó	(lu:) ^m bú: ⁿ du	<i>semente</i>
kútúmana	ókútúmál ^h ã	kufikama	<i>sentar-se</i>

• VOCÁBULOS KIBALA-EBO DIFERENTES DO KIMBUNDU E DO UMBUNDU

KIMBUNDU-MBAKA	KIBALA-EBO	UMBUNDU-MBALUNDU	
mɛ:ɲa	mɛ:ma	ˈva ^h :vá	<i>água</i>
mu:ʃi	u:sɔ:sɔ	ú:ti	<i>árvore</i>
di:fu	i:sapa	émě:l ^h ã	<i>folha</i>
di:mi	l ^h aka	él ^h i ^h mí	<i>língua</i>
zi: ⁿ dé: ^m ba	i:sami	ésí: ⁿ ga	<i>cabelos</i>

6. AMOSTRA LEXICAL COMPARATIVA

	KIMBUNDU-MBAKA Kukanda (1974)		KIBALA-EBO Angenot (2010)		UMBUNDU-MBALUNDU Schadeberg (1982; 1986; 1990)	
	Representação morfofonológica	Realização fonética	Representação morfofonológica	Realização fonética	Representação fonológica	Realização fonética
<i>pesoa;</i> <i>homem</i>	/ɔ-mu=t ^h u/ 1	[mut ^h u]	/-ɔ-mu-t ^h u/ 1+9	[mut ^h u]	/-ɔ-mu=nu/ 1	[ʃmú:nu]
	ɔ-a=t ^h u 2	a:t ^h u	ʼ-ɔ-ma=t ^h u 2	ma:t ^h u	ʼ-ɔ-ma=nu 2	ʃmá:nu
<i>esposa</i>	ɔ-mu?=ka:ʒi 1	muka:ʒi	ʼ-ɔ-mu-t ^h =ka:ʒe 1	u: ^h ga:ʒe	ʼ-ɔ-mu=kájí 1	úkã ^h ʒi
	ɔ-a=ka:ʒi 2	aka:ʒi	ʼ-ɔ-ma=ka:ʒe 2	maka:ʒe	ʼ-ɔ-ma=kájí 2	ákã ^h ʒi
<i>árvore</i>	ɔ-mu=ʃi 3	mu:ʃi	ʼ-ɔ-mu-t ^h =sɔ:sɔ 3+9	usɔ:sɔ	ʼ-ɔ-mu=ti 3	íti
	ɔ-mi=ʃi 4	mi:ʃi	ʼ-ɔ-ji=sɔ:sɔ 4	isɔ:sɔ	ʼ-ɔ-vi=ti 4	óví:ti
<i>cabeça</i>	ɔ-mu=t ^w ɛ 3	mu:t ^w ɛ	ʼ-ɔ-mu-t ^w =t ^w ɛ 3+9	u: ^h d ^w ɛ	ʼ-ɔ-mu=t ^w ɛ 3	ú:t ^w ɛ ^h
	ɔ-mi=t ^w ɛ 4	mi:t ^w ɛ	ʼ-ɔ-ji=t ^w ɛ 4	ji:t ^w ɛ	ʼ-ɔ-vi=t ^w ɛ 4	óví:t ^w ɛ ^h
<i>barriga</i> ; <i>ventre</i>	ɔ-lí=ja 5	di:ja	ʼ-ɔ-lí=mɔ 5	ɛ:mɔ	ʼ-ɔ-ɛ=i mɔ 5	í:mɔ
	ɔ-ma=ja 6	ma:ja	ʼ-ɔ-ma=mɔ 6	mamɔ	ʼ-ɔ-va=i mɔ 6	óvá:mɔ
<i>boca</i>	ɔ-lí=ká:nu 5	diká:nu	ʼ-ɔ-mu-t ^h =ʒi: ^h bo 3+9	u: ^h ʒi: ^h bo	ʼ-ɔ-t ^h =mɛlǎ 9	ómɛlǎ
	ɔ-ma=ká:nu 6	maká:nu	ʼ-ɔ-ji=ʒi: ^h bo 4	i:ʒi: ^h bo	ʼ-ɔ-lí=ʒi: ^h bo 10	ólǎmɛlǎ
<i>água</i>	ɔ-ma=i:na 6	me:na	ʼ-ɔ-ma=i ma 6	me:ma	ʼ-ɔ-va=i vá 6	óva ^h :vá
<i>perna;</i> <i>pé</i>	ɔ-ki=ná:ma 7	kiná:ma	ʼ-ɔ-ki-ki=i nama 7	i:nama	ʼ-ɔ-ku=l u 15	ókú:l u
	ɔ-i=ná:ma 8	iná:ma	ʼ-ɔ-ji-ji=i nama 8	i:nama	ʼ-ɔ-va=i mu=l u 6+3	óvól u
<i>osso</i>	ɔ-ki=fu:ba 7	kifu:ba	ʼ-ɔ-ki-ki=i hipa 7	i:hipa	ʼ-ɔ-ɛ=ké:pá 5	ékɛ ^h :pá
	ɔ-i=fu:ba 8	ifu:ba	ʼ-ɔ-ji-ji=i hipa 8	i:hipa	ʼ-ɔ-va=ké:pá 6	ákɛ ^h :pá
<i>caminho</i>	ɔ-t ^h =ʒí:l a 9	^h ʒí:l a	ʼ-ɔ-t ^h =ʒí:l a 9	^h ʒí:l a	ʼ-ɔ-t ^h =ʒí:l a 9	ó ^h ʒí:l a
	ɔ-ʒi-t ^h =ʒí:l a 10	ʒi: ^h ʒí:l a	ʼ-ɔ-la-t ^h =ʒí:l a 10	la: ^h ʒí:l a	ʼ-ɔ-lí=ʒí:l a 10	ólǎ: ^h ʒí:l a
<i>peçoço</i>	ɔ-t ^h =ʃi: ^h gú 9	ʃi: ^h gú	ʼ-ɔ-t ^h =ʃi: ^h gú 9	ʃi: ^h gú	ʼ-ɔ-t ^h =sí: ^h gú 9	ósí: ^h gú
	ɔ-ʒi-t ^h =ʃi: ^h gú 10	ʒi: ^h ʃi: ^h gú	ʼ-ɔ-la-t ^h =ʃi: ^h gú 10	la: ^h ʃi: ^h gú	ʼ-ɔ-lí=ʃi: ^h gú 10	ólǎ: ^h ʃi: ^h gú
<i>braço</i>	ɔ-lí-ku=áku 1+15	luk ^w :áku	ʼ-ɔ-ku=akɔ 15	k ^w :akɔ	ʼ-ɔ-ɛ=tíkɔ 5	étí ^h :kɔ
	ɔ-ma=áku 6	má:ku	ʼ-ɔ-ma-ku=akɔ 6+15	mak ^w :akɔ	ʼ-ɔ-va=tíkɔ 6	átí ^h :kɔ
<i>fogo</i>	ɔ-tu=β ^h a 13	tu:β ^h a	ʼ-ɔ-tu-tu=p ^h a 13	tí:p ^h a	ʼ-ɔ-t ^h =dajú 9	ó ^h :dajú ^h
	ɔ-ma-tu=β ^h a 6+13	matu:β ^h a	ʼ-ɔ-ma-tu-tu=p ^h a 6+13	matí:p ^h a	ʼ-ɔ-lí=dajú 10	ólǎ: ^h dajú ^h
<i>noite</i>	ɔ-wu=su:ku 14	suku	ʼ-ɔ-wu=ʃiki 14	u:ʃiki	ʼ-ɔ-wu=téké 14	úte ^h :ke
	ɔ- ma-wu=suku 6+14	mausu:ku	ʼ-ɔ-ji=ʃiki 4	i:ʃiki	ʼ-ɔ-ma-wu=téké 6+14	óvóte ^h :ke
<i>morrer</i>	ɔ-ku=f-a 15	ku:fa	ʼ-ɔ-ku=h-a 15	ku:ha	ʼ-ɔ-ku=f-á 15	ókú:fa ^h
<i>bom</i> (<i>ser</i>)	ɔ-ku=wa:β-a 15	kuwa:βa	ʼ-ɔ-ku=wa:p-a 15	kuwa:pa	ʼ-ɔ-ku=w-á 15	ókú:wa ^h

8. Referências

- Angenot, Jean-Pierre 1970. La dérivation verbale dénomminative dans les langues bantoues. *Africana Linguistica* 4: 1-54.
- Angenot, Jean-Pierre. 1971. Aspects de la Phonétique et de la Morphologie de l'Ewondo. Doctoral dissertation. University of Leiden.
- Angenot, Jean-Pierre. 2010. *Inquérito Linguístico: Anotações sobre a Língua Kibala*. Luanda: Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas - GELIPOL.
- Angenot, Jean-Pierre & Jacques L. Vincke. 1977. Règles tonales Ruwund. *Africana Linguistica VI*. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.
- Angenot, Jean-Pierre & Jacques L. Vincke. 1981. The Ruwund tonal system. In Angenot, Jean-Pierre, Gilles Istre, J. J. Spa & P. Vandresen (eds.) *Studies in Pure Natural Phonology and Related Topics*. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina.
- Angenot, Jean-Pierre. 1981. A note on downdrift, low raising and downstep. In Angenot *et alii*, 1981.
- Angenot, Jean-Pierre. 1982. "Tone anticipation rule in Kinyarwanda: An acoustic analysis", *Proceedings of the 8th International Colloquium on African Linguistics*. Leiden.
- Angenot, Jean-Pierre. 1985. Floating tone in a ternary framework. In Dressler W. U. & L. Tonelli, (eds). *Natural Phonology from Eisenstadt*. Padova: CLESP.
- Bastin, Yvonne, André Coupez & Michael Mann. 1999. Continuity and Divergence in the Bantu Languages: Perspectives from a Lexicostatistic Study. *Annales Sciences Humaines*, 162. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.
- Daeleman, Jan. (1983). Tone-groups and tone-cases in a Bantu tone-language. *ITL: Review of Applied Linguistics*, 60-61: 131-142.
- De Blois, K. F. (1970). The augment in the Bantu languages. *Africana Linguistica IV*. Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale.
- Grimes, Barbara F. 1999. *Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
- Guthrie, Malcolm. 1967-1971. *Comparative Bantu*. London: Gregg Press.
- Kukanda, Vatomene. 1974. *Esquisse Grammaticale du Kimbundu*. Lubumbashi: Université Nationale du Zaïre.
- Laver, John. 1994. *Principles of Phonetics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maho, Jouni Filip. 2008. *NUGL: The Online Version of the New Updated Guthrie List, a Referential Classification of the Bantu Languages*.
- Maniacky, Jacky. 2002. *Tonologie du Ngangela*. Paris INALCO.

Martins, João Vicente. 1990. *Elementos de Gramática do Utchokwe*. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical.

Schadeberg, Thilo C. 1986. Tone cases in Umbundu. *Africana Linguistica X*, Tervuren: Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale.

Schadeberg, Thilo C. 1990. *A Sketch of Umbundu*. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.